

Başlığında Edebiyat Kavramı Yer Alan İlk Kitap Hakkında

ŞERİF ESKİN

İstanbul Üniversitesi.

(eskinserif@istanbul.edu.tr), ORCID: 0000-0001-8418-6970.

“ ” Eskin, Şerif. “Başlığında Edebiyat Kavramı Yer Alan İlk Kitap Hakkında.” *Zemin*, s. 11 (2026): 254-260.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627290>.

L iteratüre genel olarak bakıldığında, edebiyat kavramının tarihine yönelik araştırmaların, değerlendirmelerin uzun süre ihmal edildiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde edebiyatla ilgili diğer temel kavramların (şiiir, inşa, nazım, nesir, kitâbet, belâgat ve hatta sanat) tarihsel semantikleri hakkında da ne yazık ki doyurucu bir literatür henüz tam anlamıyla oluşmuş değil.¹ Bu incelemede önce edebiyat kavramının yaygınlaşma sürecine dair bugüne dek gözden kaçan bir durum irdelenecek; ardından, kavramsal tarih çalışmalarının eksikliğinden kaynaklanan kimi açmazlara işaret edilecek.

Yakın tarihli bir kitapta edebiyatın kavramsal tarihine yönelik ayrıntılı bir tartışma yürütülüp mevcut literatürdeki yaygın kanaatlerin eleştirel değerlendirilmesine yer verildiği için bu araştırma notu yalnızca başlıkta belirtilen konuyla alakalı bir çerçeveye sınırlı tutulacak. Bahsi geçen çalışmada da ifade edildiği üzere edebiyat kavramının tarihinde kritik eşik on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısıdır. Bu tarihten itibaren “edebiyat”, önceki asırlara oranla çok daha görünür hâle gelmeye, zamanla “şiiir ve inşa” kalıbının o güne dek üstlendiği görevi de devralmaya başlar. Fakat edebiyat kavramının on dokuzuncu yüzyıla kadar yüklediği semantik bagajın dönüşüme uğraması anlık bir olay değil, yapısal olarak uzun vadeye² yayılan, oldukça karmaşık denklemler içeren bir olguydu.³ Bu süreçteki önemli hadiselerden biri de edebiyat kavramının artık satır aralarında kalmayıp kitap başlıklarında kendine yer bulmasıdır.

Kâzım Yetiş, Recaiizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) *Talim-i Edebiyat*’ı üstüne gerçekleştirdiği incelemede, sonraki çalışmalarda da uzun süre kabul gören şöyle bir tespitte bulunur:

Recaiizâde’nin kitabının daha isminde yenilik başlıyor. Bizde “edebiyat” ismini taşıyan ilk belâgat ve edebî bilgiler kitabı *Talim-i Edebiyat*’tır. Daha evvel bu sahada neşredilmiş bulunan eserlerin hiçbirinde “edebiyat” ismi yer almamıştır.⁴

1 Elbette son yıllar itibarıyla söz konusu alanda (edebî kavramlar tarihi) bir kıvılcıktanma mevcuttur; yeni nesil araştırmalarla ön açıcı bir literatür oluşmaktadır. Ancak bu araştırma notunun amacı literatür değerlendirmesi olmadığı için bahsi geçen çalışmalara burada değinmek mümkün değildir.

2 “Uzun vade” kavramını *Annales* tarihçiliğinin *longue durée*’sine karşılık kullanıyorum.

3 Ayrıntılar için bkz. Şerif Eskin, *Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar* (İstanbul: Dergâh, 2025).

4 Kâzım Yetiş, *Talim-i Edebiyat’ın Retorik ve Edebiyat Nazariyatı Sâhasında Getirdiği Yenilikler* (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1996), 144.

Talim-i Edebiyat, Recaiâde'nin Mülkiye'de verdiği derslerin notlarından hareketle oluşturulmuş ve ilk defa 1296'da (1879) litografya tekniğiyle basılmıştır. Yaklaşık üç yıl sonra da (1882) genişletilmiş ve olgunluğa erişmiş hâli hurufat baskıyla raflardaki yerini almıştı.⁵ Kâzım Yetiş'in tespitini⁶ bu bilgilerle birlikte ele aldığımızda, edebiyat kavramının bir kitap başlığında görünür olması 1879'a tarihlenir. Ancak şu ana kadar edebiyat araştırmalarında pek söz konusu olmayan ve *Talim-i Edebiyat*'tan daha eski tarihli bir eser, edebiyat kavramını başlığa taşımıştı: *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*.⁷ Kitabın birinci cildinin iç kapağında basım tarihi 1290 (1873) olarak kaydedilir. İkinci cildin basım tarihi ise 1291'dir. Eserin, Maarif Nezareti tarafından verilen ruhsat doğrultusunda basıldığı not düşünülür. Kronolojinin teyidi amacıyla matbuat ruhsatnamesinin tespiti için Osmanlı Arşivlerinde yapılan taramada herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kitabın takdim yazısında Sultan Abdülaziz'in anılması kronolojik açıdan destekleyici bir bilgidir. Abdülaziz, 1876'da tahttan indirilmiş ve hemen akabinde hayatını kaybetmişti.⁸ Dolayısıyla sadece bu veri dahi *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*'yi *Talim-i Edebiyat*'tan önceki bir zamana tarihler. İkinci cildin⁹ basım tarihinin iç kapakta 1291 (1875) olarak kaydedilmesi de ilk cildin 1290'da (1873) basılmış olduğunu doğrular.¹⁰ *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*, çift dillidir. Aşağıda takdim yazısından yapılan alıntıda belirtildiği üzere Türkçe-Rumca çeviriler, Türkçe-Rumca sözlük ve gramer konularına ayrılan bölümler içerir. Diğer yandan, her iki ciltte de çeviriler ve sözlüklerin yer aldığı, Yunan harflerinin de devreye girdiği çift alfabeli kısımların önünde ara kapaklar mevcuttur ve buralarda basım tarihleri miladi olarak Arap rakamlarıyla 1873 ve 1875 olarak belirtilir.

Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye, Türkçe derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır ve içeriği itibarıyla aynı zamanda bir antoloji niteliğindedir.¹¹ İç kapakta

5 *Talim-i Edebiyat*'ın eleştirel basımı için bkz. Recaiâde Mahmut Ekrem, *Talim-i Edebiyat*, haz. Furkan Öztürk (İstanbul: DBY Yayınları, 2016).

6 Yukarıda bahsi geçen *Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar* başlıklı çalışmamda da Kâzım Yetiş'in tespiti tekrarlanır.

7 Kleanti, *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye* ([İstanbul]: Mühendisyan Matbaası, 1290 [1873]), 1:1.

8 Cevdet Küçük, "Abdülaziz," *TDVİA*, I, <https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhamid-ii> (erişim: 13 Nisan 2026).

9 Kleanti, *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye* ([İstanbul]: Neologos Matbaası, 1291 [1875]), 2:1.

10 Kleanti'nin burada bahsi geçen kitaplarının tamamı İBB Atatürk Kitaplığı dijital koleksiyonunda çevrimiçi erişime açıktır.

11 Fırat Karagülle, "Türk Edebiyatında Antoloji," *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 4, s. 8 (2006): 385.

eser sahibi olarak Kleanti imzası yer alır. Johann Strauss ve Günül Özlem Ayaydın Cebe'nin çalışmalarında, yazarın tam adı Kleanti Haralambidi (Kleantis Haralambidis / Kleanthís Kharalampidís) olarak kaydedilir.¹² Osmanlı Rumlarından Kleanti Haralambidi takdim yazısında, hem eserin telif sebebini ayrıntılarıyla açıklar hem de kimliği hakkında birtakım bilgiler verir. Kendisi daha önce Matbuat Kalemi ve *Takvim-i Vekâyi*'de görev yapmıştır. Kitabın basıldığı sıralarda da Heybeliada Ruhban Okulu ve ayrıca Heybeliada Rum Ticaret Mektebinde¹³ Rum öğrencilere Türkçe dersleri vermektedir. Kaynak eksikliği sebebiyle derslerde yaşanan sıkıntıyı aşmak üzere *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*'yi hazırlamıştır.

[M]illet-i Rûmiye dahi devlet-i metbû'ası olan Devlet-i 'Aliyye-i ebed-müddetin vâsıta-yı tenfiz-i ahkâmı ve vatandaşı bulunduğu millet-i mufahhame-i İslâmiyenin lisân-ı müsta'meli bulunan ve şîve-i bedî'ânesi cihetiyle akl-ı insâna fevkalâde bâ'is-i revnak olan lisân-ı letâfet-resân-ı Osmânînin tahsîlini akdem vezâ'if addeylediğinden lisân-ı mezbur büyücek Rum mekteblerinin kâffesinde tahsîl ettirilmekte ise de tahsîlini teslîl edecek kütüb-i müfidenin fıkâdânından dolayı bu bâbda ziyâde su'ûbet çekilmekte idiğine mebnî sâbıkan Matbû'ât Kalemi hulefâsından ve *Takvim-i Vekâyi* mütercimlerinden olup Heybeliada'da kâ'in Patrikhâne Ruhbân Mektebi ile Tüccâr Mektebinde lisân-ı Türkî mu'allimi bulunan mahlas-ı kem-bizâa Kleanti bendeleri mücerred bu su'ûbetin indifâ'ma medâr olmak üzere ebnâ-yı vatana bir hizmet-i nâçizâne ibrazı maksad ile biri lisân-ı Türkî üzere muharrer kütüb-i muhtelifeden müntahab fikarâtı ve diğeri fikarât-ı mezkûrede münderic elfâz u kelimâtın Rumcaya tercümesini ve diğeri bazı kavâ'id-i sarfiyeyi mutazammın üç kısımdan 'ibâret olmak üzere işbu mecelleyi cem' ve tertîb ile tab' u temsîline ibtidâr eyledim.¹⁴

Görüldüğü üzere *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye* de, tıpkı *Talim-i Edebiyat* gibi, ders kitabı olarak ortaya çıkar. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlısındaki geniş çaplı modern okullaşma hareketlerinin "edebiyat"ın yükselişine doğrudan etkisi daha önce

12 Johann Strauss, "Milletler ve Osmanlıca: Osmanlı Rumlarının Osmanlı Edebiyatına Katkısı (19.-20. Yüzyıllar)," çev. Ayten Sönmez, *Tanzimat ve Edebiyat*, haz. Mehmet Fatih Uslu ve Fatih Altuğ (İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014), 173-174 (107 numaralı dipnot); Günül Özlem Ayaydın Cebe, "19. Yüzyılda Osmanlı Toplumı ve Basılı Türkçe Edebiyat: Etkileşimler, Değişimler, Çeşitlilik," (Doktora Tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2009), 253-254.

13 Sözü geçen Heybeliada Rum Ticaret Mektebi hakkında ayrıntılar için bkz. Aysenur Erdoğan, "Osmanlı Devleti'nde Kurulan İlk Özel Ticaret Okulu: Heybeliada Rum Ticaret Mektebi," *Avrasya İncelemeleri Dergisi* 8, s. 1 (2019): 35-53.

14 Kleanti, *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*, 1:2.

ayrıntılı biçimde ele alınmıştı.¹⁵ *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye* de özellikle Heybeliada Rum Ticaret Mektebi dolayımında bu tarihsel bağlama eklenir. Bu arada, Kleanti Haralambidi sonraki yıllarda *Ebnâ-yı Ruma Mahsus Münşeat-ı Osmaniye* (1312/1895) başlıklı bir derleme daha hazırlayacaktır. Bu derlemenin mukaddimesinde, yirmi beş yıldır Heybeliada Ruhban Okulu ve ayrıca Tüccar Mektebinde Türkçe dersleri verdiğini kaydeder.¹⁶ Kendi beyanından hareketle onun 1870 dolaylarında Türkçe öğretmeye başladığını hesaba katarsak, *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*'nin yukarıda verilen kronolojisiyle örtüşen bir tablo oluşur. Anlaşılan o ki Kleanti Haralambidi, birkaç yıllık eğitim-öğretim tecrübesi sonucunda kaynak eksikliğinin farkına vararak 1873 dolaylarında *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*'yi tertip etmiştir.

Sonuç itibarıyla, yukarıda sıralanan veriler *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*'nin *Talim-i Edebiyat*'tan yaklaşık altı yıl önce okurla buluştuğunu gösterir. Bu durumda, başlığında edebiyat kavramına yer verilen daha eski bir örnek olarak tarihteki yerini alır. Bununla birlikte, “*Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*, başlığında edebiyat kavramına yer verilen ilk kitaptır.” gibi bir yargıyı kesin biçimde ileri sürüp konuyu kapatmaktan şimdilik kaçınmakta yarar var. İleride daha eski tarihli örneklerin ortaya çıkması veya fark edilmesi elbette ihtimal dâhilindedir.

Şimdiye dek sunulan bulguları ve genel olarak da tarihsel hadiseleri yerli yerinde değerlendirmek adına şunu göz önünde bulundurmak gerekir: *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*, *Talim-i Edebiyat*'tan daha eski tarihli olsa dahi elbette onun kadar yankı uyandırmış, edebiyat ortamına müdahil olmuş bir eser değildir. *Talim-i Edebiyat*, hem Recaiâde'nin edebiyatı tanımlamak üzere giriştiği müzakereler hem fitilini ateşlediği çeşitli tartışmalar hem de uzun yıllar kaynak olarak kullanılması dolayısıyla her halükârda bir köşe taşıdır. Ayrıca *Talim-i Edebiyat*, kendinden sonra telif edilen pek çok edebiyat kitabına da model teşkil eder.¹⁷ Mesela Şahabettin Süleyman (ö. 1919), bu kitapları kıyasıya eleştirse de zamanın öğrencilerinin *İstilahât-ı Edebiye* (Muallim Naci, ö. 1893) ve *Talim-i Edebiyat*'ı adeta birer hafız gibi ezberlediklerini not düşer.¹⁸ Şahabettin Süleyman'ın bu tarihsel

15 bkz. Eskin, *Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar*.

16 Kleanti, *Ebnâ-yı Ruma Mahsus Münşeat-ı Osmaniye* (İstanbul: Artin Asaduryan, 1312 [1894]), 2-3.

17 *Talim-i Edebiyat*'ın yarattığı etki hakkında ayrıntılar için bkz. Yetiş, *Talim-i Edebiyat'ın Retorik ve Edebiyat Nazariyatı Sâhasında Getirdiği Yenilikler*; Eskin, *Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar*.

18 Eskin, *Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar*, 253.

tanıklığı dahi tek başına çok şey söyler. Edebiyatın kavramsal tarihi açısından bakacak olursak, edebiyat kavramının kabul görüp yaygınlaşması adına, *Talim-i Edebiyat* ile *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye* elbette kıyas dahi edilemez. Bununla birlikte, Kleanti Haralambidi'nin eseri, arkeolojik bir değere sahiptir.

Bu araştırma notuyla ele alınan husus, tekrar altını çizicek olursak, basit bir kronolojik tespit meselesinden öte anlamlar taşır. Edebiyat kavramının on dokuzuncu yüzyıl itibarıyla yaşadığı anlam genişlemesi ve semantik dalgalanmalar; edebiyat tarihindeki olayları ve olguları analitik biçimde yorumlamak adına başlangıç noktalarını belirler. Kavramın, satır aralarından kitap başlıklarına yükselmesi simgesel anlamlara sahiptir. Diğer tarafta, "edebiyat" dendiğinde bugün bizim anladığımız şeyle geçmişte anlaşılan şey(ler) arasında birtakım farklılıkların olduğu artık daha somut biçimde ortaya çıkmaya başladı. En basit şekliyle ve burada ele alınan vakadan hareketle örnekleyecek olursak şunu söylememiz gerekir: Bir kitabın başlığında "edebiyat" kavramının yer alması, sadece basit bir tercihten ibaret değildir. O günler itibarıyla neyin "edebî" olarak değerlendirildiğine dair bize ufuk sağlayan tarihsel bir veridir. Edebiyat araştırmacıları için pusula niteliğindedir. Nitekim on dokuzuncu yüzyıldaki "edebiyat kitapları"na baktığımızda, birçoğunda, bugün artık bizim edebî olarak değerlendirmedığımız fakat o günler içinde "edebiyat"ın ayrıcalıklı alanında yer edinen pek çok metin türüyle karşılaşırız. Bu sebeple, eğer tarihsel olayları ve olguları kendi şartları içinde değerlendirmek gibi bir yöntemsel ilkeyi esas alacaksak, öncelikle odaklanılması gereken alanlardan biri tarihsel semantik ve kavramsal tarihtir (İng. *conceptual history*, Al. *Begriffsgeschichte*). Fakat burada da ilk akla gelen şey ne yazık ki tarihsel semantik araştırmaları için henüz ihtiyaca cevap verecek nitelikte veritabanlarının, sistematik katalogların, metin havuzlarının yokluğudur. Öyle görünüyor ki böylesi kısıtlar devam ettiği müddetçe büyük oranda el yordamıyla bir şeyleri keşfetmeye ve tesadüflerin bize açacağı kapılardan medet ummaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu yazı, aynı zamanda, söz konusu araştırma altyapılarının geliştirilmesi için dolaylı bir çağrıdır.

Kaynaklar

- Ayaydın Cebe, Günil Özlem. “19. Yüzyılda Osmanlı Toplumı ve Basılı Türkçe Edebiyat: Etkileşimler, Değişimler, Çeşitlilik.” Doktora Tezi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2009.
- Erdoğan, Ayşenur. “Osmanlı Devleti’nde Kurulan İlk Özel Ticaret Okulu: Heybeliada Rum Ticaret Mektebi.” *Avrasya İncelemeleri Dergisi* 8, s. 1 (2019): 35-53. <https://izlik.org/JA36MU64WU>.
- Eskin, Şerif. *Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar*. İstanbul: Dergâh, 2025.
- Karagülle, Fırat. “Türk Edebiyatında Antoloji.” *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 4, s. 8 (2006): 383-404.
- Kleanti. *Ebnâ-yı Ruma Mahsus Münşeat-ı Osmaniye*. İstanbul: Artin Asaduryan, 1312 [1894].
- _____. *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*. c. 1. [İstanbul]: Mühendisyan Matbaası, 1290 [1873].
- _____. *Mecelle-i Edebiyat-ı Osmaniye*. c. 2. [İstanbul]: Neologos Matbaası, 1291 [1875].
- Küçük, Cevdet. “Abdulaziz.” *TDVİA*, I, <https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulaziz> (erişim 13 Nisan 2026).
- Recaizâde Mahmut Ekrem. *Ta’lîm-i Edebiyyât*. Hazırlayan Furkan Öztürk. İstanbul: DBY Yayınları, 2016.
- Strauss, Johann. “Milletler ve Osmanlıca: Osmanlı Rumlarının Osmanlı Edebiyatına Katkısı (19.-20. Yüzyıllar).” çev. Ayten Sönmez, *Tanzimat ve Edebiyat*, hazırlayanlar Mehmet Fatih Uslu, Fatih Altuğ, 139-191. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.
- Yetiş, Kâzım. *Talîm-i Edebiyat’ın Retorik ve Edebiyat Nazariyatı Sâhasında Getirdiği Yenilikler*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1996.